

ZAHARLARNING SINFLANISHI

Siddiqova Madinabonu

Samarqand Davlat Arxitektura-Qurilish universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933145>

Sanoat tarmoqlari va maishiy xizmatda ishlatiladigan kimyoviy preparatlarni turi nihoyatda ko'p. Ularning biologik ta'sir xususiyatlari turlicha, zaharlar turli sabablarga ko'ra turli sinflanishlarga bo'linadi.

Zaharlar-organizmga ta'sir etganda uning hayot faoliyatini buzib, hayotni xavf ostida qoldiradigan moddalar. Tirik organizmga ta'sir ko'rsatadigan barcha moddalar, jumladan dorilar ham yuqori konsentratsiya va dozada ma'lum darajada uni zaharlaydi. Zaharlarning organizmga ta'sir etish kuchi ularning kimyoviy tuzilishi va fizikkimyoviy xossalriga bog'liq bo'lishidan tashqari, shu tirik organizm to'qimalari va hujayralarining xususiyatlariga ham bog'liq.

Toksikantlar organizm hujayralari bilan to'qimalarining tarkibiga kirgan hamda to'qimalardagi almashinuvda qatnashadigan moddalar bilan kimyoviy reaksiyaga kirishib, ta'sir etadi. Hujayra protoplazmasining oqsil strukturasi yemiradigan moddalar (jumladan, kuchli kislotalar hamda ishqorlar, yuqori konsentratsiyali tuzlar) hech istisnosiz barcha tirik hujayralarni xarob qiladi. Moddalar almashinuvini bir maromda ta'minlovchi ferment sistemalarni bog'laydigan yoki yemiradigan zaharlar xavfliroqdir. Zaharlar o'simlik, hayvon, mineral va kimyoviy sintez mahsulotlariga bo'linadi. Ba'zan jonivorlar (ilonlar va bo'g'imoyoqlilar-ari, asalari, qoraqurt, chayon va h. k.) zaharlarning aksariyati oqsil strukturalidir. O'simlik zaharlariga, asosan, alkaloidlar kiradi, ulardan akonitin (parpi), muskarin (muhomor), nikotin (tamaki barglari), anabazin (itsigek), atropin (belladonna), fizostigmin (kalabar dukkagi) ko'proq zaharli.

Ba'zi o'simlik glikozidlari, ayniqsa yurakka ta'sir etadigan glikozidlar, masalan digitoksin (digitalis glikozidi), strofantin ham yuqori konsentratsiyada zaharlidir. Patogen mikroorganizmlar chiqaradigan va kasallikka sabab bo'ladigan toksinlar ham zaharlar hisoblanadi. Zaharlar odam va hayvon organizmiga turli yo'llar bilan, asosan, hazm va nafas a'zolari, qisman teri orqali kiradi.

Turmushda zaharla-nishga sabab bo'ladigan zaharlarning aksariyati organizmga ovqat bilan kiradi. Bunday zaharlarga mikroblarning faoliyati natijasida hosil bo'ladigan botulotoksinkolbasa zahari, zaharli zamburug'lar, zaharli o'simliklar (bangidevona, belladonna) mevalari va tugunaklarida uchraydigan moddalar kiradi, zaharli o'simliklar ba'zan yaylovdagi mollarning zaharlanishiga sabab bo'ladi. Yonilg'i gazlarning chala yonish jarayonida hosil bo'ladigan is gazi xavfli zaharli gaz hisoblanadi. Kasbga aloqador zaharlar, ya'ni sanoatda va qishloq xo'jaligida ishlatiladigan zararli kimyoviy moddalar ham bor. Sanoatdagi zaharli moddalarga qo'rg'oshin, simob, mis, margumush birikmalari, anilin, benzol, vodorod sulfid va boshqalar ko'pgina uchuvchan organik moddalar, qishloq xo'jaligida ishlatiladigan zaharli moddalarga gerbitsidlar, defoliantlar, pestitsidlar kiradi. Organizmning hayot faoliyatida ishlanib chiqadigan, ammo kasallik natijasida organizmdan chiqib ketmaydigan moddalar (masalan, uremiyada azotli tashlandilar) ham zaharlardir. Zaharlar organizmdan buyraklar, ichak, o'pka orqali, ba'zilar esa qisman ter, sut bilan chiqib ketadi.

Toksikantlarning kimyoviy sinflanishi:

a) organik birikmalar misol uchun alifatik uglevodorodlar, spirtlar, efirlar, aldegidlar, ketonlar, yog' kislotalari, galogenli va aromatik uglevodorodlar sinfi.

Fevral, 2025-Yil

b) element organik birikmalar misol uchun FOSlar, xlororganik, simoborganik va boshqa sinflar.

v) noorganik birikmalar misol uchun P, Cl₂, S, F₂, Rn, Hg, Pb, As moddalar va ularning oksidlari, kislotalari va asoslari sinfi.

Toksik moddalarning amaliy sinflanishi. Qo'llanilish maqsadiga ko'ra farqlanishi:

Ishlab chiqarish zaharlari:

- organik erituvchilar (masalan dixloretan, atseton,);
- yoqilg'ı erituvchilar (masalan metan, propan, butan);
- bo'yoqlar (masalan anilin(bug'));
- muzlatuvchilar (masalan freon(gazsimon yoki suyuqlik, alanga ta'sirida parchalanib zaharli gaz ajratadi));

➤ kimyoviy reagentlar (metil spirti (metil spirt sanoat miqyosida tabiiy gaz va neftni qayta ishlash korxonalarida chiqindilaridan olinadi. Erituvchi sifatida benzina qo'shiladi. Juda zaharli. Ichilganda, bug'laridan nafas olganda organizmni zaharlaydi, ko'zni ko'r qiladi.)) va boshqalar.

Toksikantlarning gigiyenik sinflanishi (Zaugolnikov, 1970) CL50, DL50, hamda REK ni aniqlash maqsadida tajriba natijalariga asosan kimyoviy moddalarning zaharliligini miqdoriy baholash unga asos qilib olingan.

Bu sinflanishga asosantoksik moddalarning organizmga tushishi yo'llariga muvofiq zaharlilikni aniq bir darajaga kiritish mumkin.

2.1-jadval

Darajalar	Kelib tushishni ingolyatsion yo'llari		Enteral
	CL,mg/l	REK, mg/l	
Moddalarni zaharlilik darajalari			
I-o'ta yuqori	<1,0	<1,0	<15
II-III yuqori zaharli	1-10	<10,0	15-50
IV-Vo'rtacha yuqori	2-40	<100,0	151-1500
VI-VII kam yuqori	>40	>100,0	>1500

Zaharlarning toksikologik sinflanishi.

Bunda kimyoviy moddalarni, ularni organizmga zaharli ta'siri bo'yicha bo'linadi.

2.2-jadval

Toksikologik ta'sirning umumiy xususiyatlari	Xarakterli vakillar
Asab-falaj ta'sirlar (bronxospazm, bo'g'ilish, sudirgilar va paralichlar)	Fonlar (xlorafos, karbofos va boshqalar), nikotin anobazin, BOV (V-gazlar, zarin)
Teri-rezorbktiv ta'sirlar	Dixloretan, geksaxloran, BOV (iprit, lyuizit), sirka assensiyasi, margimush va uning birikmalari simob, (sulema)
Umumtoksik ta'sir (gipoksik sudirgilar, koma, miyashishi, paralichlar)	Sinil kislotasi va uning hosilalari, is gazi, alkogol va uning surragatlari
Bo'g'uvchi ta'sir (o'pkaning toksik shishishi)	Azot oksidlari BOV (fosgan, difosgan)

Fevral, 2025-Yil

Shilliq va g'ashni keltiruvchi ta'sir (tashqi shilliq qavatni qitiqlash)	Xlorpikrin, BOV (S-Sadamsit va boshqalar) kuchli kislota, ishqorni bug'lari
Psixotrop ta'sir (ong-asabiy faolligini buzilishi)	Narkotiklar (kakoin, oliy atropit, BOV (B-Z) LSD – lizergit kislotasini dietilamidi.

Zaharlarning tanlangan toksiklik bo'yicha sinflanishi.

Bu sinflanish organizmdagi toksik shikastlanishning asosiy joyini ko'rsatadi.

2.3-jadval

“Tanlangan toksiklikni”xarakteri	Xarakterli vakillar
“Yurak zaharlari” Kardiotoksik ta'sir yurakni ritm va o'tkazuvchanlikni buzilishi, miokardni toksik distrofiki	Yurak glisozitlari (ligitalis) antidepressantlar (imipramin, amitrintilen); o'simlik zaharlari (akonit, cheremitsa, zamanixa, xinin); hayvon zaharlari (tetradotoksin); bariy, kaliy, kobolt, kadmiy tuzlari.
“Asab zaharlari” neytro-toksik ta'sir-psixik faollikni buzilishi, toksik koma, toksik giperkinezlar va paralichlar	Narkotik analgetiklar, trankvilizatorlar, karaxtlovchi vositalar, FOSlar, is gazi, alkohol surragatlari.
“Jigar zaharlari” Gepatotoksik ta'sir-jigarni toksik distrofiyasi	Xlorlangan uglevodorodlar (dixloretan va boshqalar); zaharli qo'ziqorinlar (pogankalar) fenollar va aldegidlar.
“Buyrak zaharlari” nefrotoksik ta'sir – toksik nefropotiya	Og'ir metallarning birikmalari: simob, kadmiy, shavel kislotasi.
“Qon zaharlari” Gemototoksik ta'sir–gemoliz metgemogloblin emiya	Anilin va uning xossalari; nitritlar, mishyakli vodorod.
“Oshqozon ichak zaharlari” Gastroenterotoksik ta'sir – toksik gastroenterit	Kuchli kislota va ishqorlar; og'ir metallar va margimush birikmalari.

Sanoat toksikologiyasi bir tomondan sanoat sharoitida uchraydigan zaharli moddalar ta'sirini o'rgansa, ikkinchi tomondan mehnat gigiyenasi bo'limi hisoblanadi. Mehnat gigiyenasi o'z navbatida mehnat jarayonini va sanoat atrof-muhitida ishlovchilarni organizmga ta'sirini o'rganuvchi profilaktik dars hisoblanadi. Mehnat gigiyenasini o'rganishdan maqsad qulay mehnat sharoitlarini yaratish va jamoa salomatligini yuqori darajada bo'lishini va mehnatga layoqatliligini ta'minlashdan iborat.

Sanoat toksikologiyasi bir vaqtda ikki masalani o'rganadi:

Sanoatda uchraydigan toksik moddalarni organizmga ta'sirini o'rganish.

Kasb kasalliklarini profilaktika qilish maqsadida, mehnat sharoitlarini yanada yaxshilashni tashkil qilishga qaratilgan sanitar gigiyenik va davolash profilaktik chora-tadbirlarni ishlab chiqish.

Sanoat toksikologiyasi masalalariga quyidagi savollar ko'ndalang turadi:

Yangi ishlab chiqarish moddalarini toksikologik baholash va ularni gigiyenik reglamentatsiyasi.

Fevral, 2025-Yil

Bir qancha toksik moddalarni birgalikdagi ta'sirini, shu bilan birga, fizik omillar bilan toksik moddalar ta'sirini gigiyenik reglamentlash.

Zararli moddalarni gigiyenik standartlash.

Ishlab chiqarish moddalarining ta'sir qilish mexanizmini, zaharlanish patogenezi, biotransformatsiyasi, toksikokinetikasini tekshirish.

Ishlab chiqarish moddalarini har xil organizmlarga va organizmlar sistemalariga o'ziga xos ta'sirini o'rganish.

Inson qatnashgan tajribalardan olingan natijalar ekstrapolyatsiyaning ilmiy asoslarini ishlabchiqish.

Sanoat zaharlari, ularni manbalari haqida tushunchalar.

Sanoat zaharlari insonorganizmini ichki qismiga yoki teri qatlamigatushganda kasb zaharlanishlarini keltirib chiqaradi. Masalan:

- neftni qazib olish yoki qayta ishlashda oltingugurt vodorodi, uglevodorodlar bilan zaharlanish kuzatilishi mumkin;
- portlash ishlarida – uglerodoksidi, azot oksidi bilan zaharlanish;
- metallurgiyada is gazi, oltingugurtligaz, og'ir metal parlari bilan;
- mashina sanoatida – sian birikmalari, kislota parlari, erituvchilar;
- transportda – ichki yonuv dvigatellarini tutunli gazlari;
- qishloq xo'jaligida – zaharli kimyoviy o'g'itlar;
- qurilishda – ksilol, xlorfinil, toluol, atseton va boshqalar.

Dunyo bo'ylab ilm-fan, uning ortidan sanoat rivojlanishdan to'xtamaydi, balki yangidan yangi sanoat sintetik moddalari yaratilib boraveradi. Shu bilan birga yangi sanoat zaharlarining miqdori, uning ortidan kasbiy zaharlanishning yangi turlari yanada ortmoqda.

Ishlab chiqarish zaharidan ko'ra yanada kengroq tushincha bu "zaharli modda" termini bo'lib, u fibrogen xarakteridagi zaharlar va aerozollarni birlashtiradi (o'pkaning changlanishi). Sanoat zaharlari asosan ishlab chiqarishdagi xom ashyo oraliq va so'ngi maxsulotlar, shu bilan birga aralashma, chiqindilar hisoblanadi.

Kimyoviy moddalarni inson organizmiga ta'siri turli xil bo'lishi mumkin: tabiiy xom ashyolarni olish va qayta ishlashda, sanoat maxsulotlarini tayyorlashda, transportda ishlaganda, qishloq xo'jaligida, qurilishda, kimyo, tog' kon va neft sanoatida.

Sanoatning turli tarmoqlarida noermetik uskunalar, xom ashyoni ortish yoki tayyor maxsulotni tushirish operatsiyalarini yetarlicha mexanizatsiyalash-maganligi (avtomatlashmaganligi), ta'mirlanmaganligi kimyoviy moddalarni ajratuvchi manba bo'lishi mumkin.

Agar atmosfera havosi ushbu ishlab chiqarish chiqindilari bilan ifloslangan bo'lsa kimyoviy moddalar, ishlab chiqarish xonasiga (kimyo, neft sanoati, rangli va qora metallurgiya) vintelyatsion sistema orqali kirishi mumkin. Kimyoviy moddalarning to'g'ri saqlashda ularni maydalash, materiallarni elash, xom ashyoni transportirovkalash kimyoviy moddalar ajraladigan bevosita manba hisoblanadi. Bosim ostida joylashgan gaz va suyuqliklar uskunadan uning (nasoslar, sifonlar, kompressorlar) yaxshi zich joylashmagan qismlari orqali chiqib ketishi mumkin. Asosiy kimyoviy jarayonlarda (xlorlash, sulfidlash, nitratsiya va boshqalar) gaz va suyuqliklar atrof-muhitga reaktorlar va elektrolizyorlardan (lyuklar,) chiqadi.

Fevral, 2025-Yil

Quritish jarayonlarida kimyoviy moddalar asosan uskunani yetarlicha germetiklashmaganligi, materialni ortish, tushirishda ajraladi.

Kimyo sanoatidagi texnologik jarayonlarning so'ngi bosqichlarida (qadoqlash, tayyor maxsulotni transportirovkalash) havo muhitini kimyoviy maxsulotlar bilan ifloslanishi kuzatiladi, asosan sig'implar va taralarga ortish va tushirishda (sistern, balonlar va boshqalar).

Kasb kasalliklari kelib chiqishining asosiy sabablari: mehnat xavfsizligi va sanoat sanitariyasi texnikasi qoidalarining buzilishi, bitmagan uskuna va texnologik jarayonlarning qo'llanilishi, ishlab chiqarish xonalarining samarasiz ventilyatsiyalash, alohida himoya vositalarining yo'qligi yoki ulardan noto'g'ri foydalanish.

ADABIYOTLAR

1. Бобомуратов Т., Шарипова Д., Султанова Н. Особенности реабилитации детей С COVID-19 //Медицина и инновации. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
2. БОБОМУРАТОВ Т. А. и др. Соматический статус детей в зависимости от вида вскармливания и принципов ухода до пубертатного возраста //Электронный инновационный вестник. – 2021. – №. 1. – С. 37-38.
3. Tuyshev L. N. et al. DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR THE FORMATION AND ASSESSMENT OF PERSONAL CHARACTERISTICS AND EDUCATIONAL MORAL EDUCATION OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi. – 2020. – №. 1. – С. 13-16.
4. Kasimova D. A. et al. Medical-social aspects of child disability //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 4. – С. 2116-2121.
5. Султанова Н. С. МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВСКАРМЛИВАНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ПЕРИОДЕ //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 1. – №. 3.
6. Kuliev O. A., Bobomuratov T. A. EPIDEMIOLOGY OF HELMINTHOSIS IN CHILDREN WITH ANEMIA //Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi. – 2019. – №. 1. – С. 144-146.
7. Avezova G., Agataeva K. ANALYSIS OF RESULTS MEDICAL EXAMINATION OF PERSONS ENTERING IN TO MARRIAGE //Интернаука. – 2019. – №. 45-2. – С. 61-62.
8. Alikulova D. et al. Factors Contributing to the Development of Bronchial Asthma //Young Scientist USA. – 2016. – С. 113-116.
9. Sultanova N. S. Obesity role in development of psycho-emotional violations at children with different types of feeding //IX international Conference Sharing the Results of Research Towards Closer Global Convergence of Scientists».–Montreal. – 2016. – С. 66-68.
10. Султанова Н. С., Камалов З. С. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ВСКАРМЛИВАНИЯ И ПРИНЦИПОВ УХОДА В ДИНАМИКЕ //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2016. – №. 3. – С. 81-83.
11. Sultanova N. Aggregate subgradient smoothing methods for large scale nonsmooth nonconvex optimisation and applications //Bulletin of the Australian Mathematical Society. – 2015. – Т. 91. – №. 3. – С. 523-524.

Fevral, 2025-Yil

12. Sobirovna S. N. Some peculiarities of physical development of children depending on applied care methodology //European science review. – 2015. – №. 7-8. – С. 102-104.
13. Мухамедова Х. Т., Султанова Н. С. Роль исключительного грудного вскармливания в развитии познавательных способностей детей //Медицинские новости. – 2015. – №. 11 (254). – С. 72-74.
14. Sultanova N. S. Dynamics of indices of physical development of children with different kinds of rearing //Europaische Fachhochschule. – 2014. – №. 6. – С. 20-21.
15. Мухамедова Х. Т., Джалалов У. Д., Султанова Н. С. Роль исключительного грудного вскармливания в становлении познавательного развития и психосоциальной адаптации детей в обществе //Молодой ученый. – 2014. – №. 18. – С. 149-153.
16. Akramovich B. T. et al. Impact of breastfeeding on the physical and somatic development of children //International journal of health sciences. – 2022. – Т. 6. – №. S4. – С. 3505-3511.
17. Yusupov S. et al. Diagnostic aspects of zygomatico-orbital complex fractures with the use of modern digital technologies //Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems. – 2022. – С. 399-403.
18. Sultanova N. S., Avezova G. S. Mallaev Sh. Sh., Fayziyev NN Comprehensive characteristics of the state of health of children in different age periods, depending on the types of feeding and care //British Medical. – Т. 3. – №. 2. – С. 109-113.
19. Sh M. S. et al. Molecular-Genetic Mechanisms of the Development of Juvenile Idiopathic Arthritis in Children. – 2023.
20. Султанова Н. С. и др. Современный взгляд на грудное вскармливание и его. – 2022.
21. Bobomuratov T. A. et al. Brestfeeding and Genetic. – 2022.
22. Akramova D., Rakhimbaeva G., Bobomuratov T. Early correction of circadian rhythm disorders in Parkinson's disease and vascular parkinsonism //Journal of the Neurological Sciences. – 2021. – Т. 429.
23. Султанова Н. С., Бобомуратов Т. А., Камалов З. С. Сравнительный анализ иммунологических показателей у детей в разные периоды жизни. – 2021.
24. Anikeeva N. A. et al. DILATED CARDIOMYOPATHY AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRONUCLEAR MYOPATHY TYPE 5 IN AN 8-YEAR-OLD CHILD: A CLINICAL CASE. – 2024.
25. Расулова Л. Т. и др. ОЦЕНКА ЦИТОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ. – 2024.
26. Маллаев Ш. Ш., Аvezова Г. С., Султанова Н. С. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
27. Бобомуратов Т. А. и др. ОЗИҚЛАНТИРИШ ТУРЛАРИ БИЛАН ФАРҚЛАНАДИГАН БОЛАЛАРНИНГ ПСИХОФИЗИОЛОГИК РИВОЖЛАНИШИ ВА УЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ. – 2024.
28. Бобомуратов Т. А. и др. ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ВСКАРМЛИВАНИЯ. – 2024.
29. Аvezова Г. С. и др. ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ У ДЕТЕЙ. – 2024.
30. Bobomuratov T. A., Sultanova N. S. Metabolic Disorders of Various Types of Feeding in Adolescence. – 2023.

Fevral, 2025-Yil

31. Сирожиддинова Х. Н., Акмалжанова А. А., Бурхонова Д. Б. СОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС НОВОРОЖДЕННЫХ С ГИПОКСИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 13-18.
32. Султанова Н. С., Аvezова Г. С., Маллаев Ш. Ш. Показатели метаболического статуса детей. – 2023.
33. Сирожиддинова Х. Н. и др. Значение маркеров воспаления при неонатальных инфекциях //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 5-12.
34. Salomova F. I. et al. Formation of the principles of a healthy lifestyle in preschool children. – Uzbekistan-Japan International Conference «Energy-Earth-Environment-Engineering», November 17-18, 2022, Uzbek-Japan Innovation Center of Youth, Tashkent, Uzbekistan, 2022.
35. Salomova F. I. et al. Problems of atmospheric air pollution in the Republic of Uzbekistan and the ways of their solution. – Uzbekistan-Japan International Conference «Energy-Earth-Environment-Engineering», November 17-18, 2022, Uzbek-Japan Innovation Center of Youth, Tashkent, Uzbekistan, 2022.
36. Salomova F. I. et al. Hygienic assessment of the impact of household waste on human health : дис. – “Ekologiya va ekologik ta’lim muammolari” mavzusidagi xalqaro ishtirokdagi ilmiy-amaliy konferensiya Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institute, 2022.
37. Salomova F. I. et al. Inson organizimiga energetik ichimliklarning salbiy ta’sirlarini gigiyenik baholash : дис. – “Ekologiya va ekologik ta’lim muammolari” mavzusidagi xalqaro ishtirokdagi ilmiy-amaliy konferensiya Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, 2022.
38. Bobomuratov T. A., Samadov A. A. POLYMORPHISM OF THE CYP2C19 ISOENZYME AS A RISK FACTOR FOR GASTROPATHIES INDUCED BY THE USE OF NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN PATIENTS WITH PAIN SYNDROME //Central Asian Journal of Medicine. – 2022. – №. 3. – С. 167-173.
39. Bobomuratov T. A. et al. Higienic impact of high and low temperature on health of human organism : дис. – O ‘zbekiston Respublikasi Sog ‘liqni Saqlash vazirligi, Toshkent tibbiyot akademiyasi, Koryo universiteti “Atrof muhit muhofazasining dolzarb muammolari va inson salomatligi” xalqaro ishtirok bilan Respublika 9-ilmiy-amaliy anjumani materiallari to ‘plami, 2022.
40. Bobomuratov T. A., Abdullaeva M. M. Features of the course of covid-19 in children of different ages. – 2022.
41. Fayziev N. N. et al. Nerv sistemasining perinatal shikastlanish fonidagi obstruktiv bronxitli bolalarda immunologik o’zgarishlar : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
42. Mamatqulov B. M., Avezova G. S. Методы, средства и формы личностно-ориентированного образования в высшей школе. – 2022.
43. Маллаев Ш. Ш. и др. Лечение ювенильного ревматоидного артрита методом хронотерапии ингибиторами ЦОГ-2. – 2022.
44. Бобомуратов Т. А., Сабировна С. Н. Effects of Long Term Breastfeeding on Development and Health of Children. – 2021.
45. СУЛТАНОВА Н. С., БАКИРОВА М. А., САМАДОВ А. БОБОМУРАТОВ ТА //ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 2021. – 2021. – С. 37.

Fevral, 2025-Yil

46. Sultanova N. S. Ways of teaching vocabulary in the process of reading comprehension //Вестник Международного Университета Кыргызстана. – 2013. – №. 1. – С. 133-134.
47. Мухамадиева С. М. и др. Комплексная оценка климатических нарушений у женщин с йоддефицитными состояниями //Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение биологических и медицинских наук. – 2008. – №. 1. – С. 58-63.
48. Султанова Н. С. Об инфинитезимальных преобразованиях в кокасательных расслоениях со связностью горизонтального лифта //Дифференциальная геометрия многообразий фигур. – 2001. – №. 32. – С. 122-126.
49. Sharipova O. A. et al. European Science Review, Issue 1-2/2017.
50. Ahmedov M. et al. Addressing the challenges of improving the quality of primary care for Chronic Heart Failure in Uzbekistan: a qualitative study.
51. КАЙЫПКУЛОВА А. С., КАСЫМОВА С. М., АЛТЫНБЕКОВ М. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ Учредители: ООО" Институт развития образования и консалтинга". – №. 2. – С. 107-113.
52. Sobirovna S. N. Section 5. Medical science //European Applied Sciences. – С. 20.
53. Ochilovich G. M. DAVLAT BOSHQARUV TIZIMINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH //Journal of new century innovations. – 2024. – Т. 53. – №. 1. – С. 151-155.
54. Ochilovich G. M. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKDA REAL SEKTORDA RAQAMLASHTIRISHNING O'RNI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 9. – С. 300-306.
55. Ochilovich G. M. RAQAMLI IQTISODIYOTNING YUKSALISHI VA MILLIY IQTISODIYOTLARGA TA'SIRI: AQSH VA XITOIY TAJRIBALARINING TAHLILI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 9. – С. 244-254.
56. Gulov M. QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISHNING MAKROIQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH //THE INNOVATION ECONOMY. – 2023. – Т. 1. – №. 04.
57. Azimboyevna Y. S. FANTASTIK NASRDA BADIY MOTIVNING ADABIY-ESTETIK FUNKSIYASI //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2024. – Т. 4. – №. 37. – С. 20-24.
58. Azimboyevna Y. S. Common Artistic Interpretation of the Motif in Science Fiction //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 49. – С. 772-775.
59. Yuldoshova S., Fayzullayeva D. COLOR SYMBOLISM IN AMERICAN AND UZBEK FANTASTIC WORKS.(EXAMPLE OF THE WORKS OF RAY BRADBURY, ISAAC ASIMOV, KHOJIAKBAR SHAIKHOV AND ISAJON SULTON) //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 70-75.
60. Кучимов У., Юлдошова Ш. The concept of a motif in fantasy works and its typological study //Зарубежная лингвистика и лингводидактика. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 72-76.
61. Azimboyevna Y. S. JAHON VA O'ZBEK FANTASTIK ASARLARIDA TAKRORIY MOTIV TUSHUNCHASI VA UNING BADIY TALQINI //Research Focus. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 1. – С. 19-23.
62. Турсунбаев А. К., Шарапов О. Н., Юсупова Д. Ю. Профилактика внутрибольничных инфекций-требование времени //Молодой ученый. – 2015. – №. 19. – С. 306-311.

Fevral, 2025-Yil

63. Ильинский И. И., Искандарова Г. Т., Искандарова Ш. Т. К вопросу о методике оценки степени загрязнения почв разных типов землепользования в условиях Узбекистана. – 2009.
64. Искандарова Г. Т., Шарапов О. Н., Юсупова Д. Ю. Эпидемиологические аспекты кишечных инфекций в Ташкентской области Республики Узбекистан //Молодой ученый. – 2017. – №. 1-2. – С. 57-59.
65. Искандаров Т. И., Романова Л. Х., Искандарова Г. Т. Охрана окружающей среды здоровья населения при применении нового дефолианта хлопчатника «УзДЕФ-К» //Гигиена и санитария. – 2016. – Т. 95. – №. 8. – С. 721-724.
66. Искандарова Г. Т., Баратова Р. Ш., Юсупова Д. Ю. Вопросы охраны окружающей среды и здоровья населения при применении нового отечественного фунгицидного препарата "Фосетал" //Молодой ученый. – 2017. – №. 15. – С. 152-155.
67. Кучкарова М. Р., Искандарова Г. Т., Хакназарова Г. Ш. Реакции терморегуляции новорожденных в условиях Узбекистана //Гигиена и санитария. – 2009. – №. 1. – С. 47-49.
68. Dilafruz A. et al. The Problem of Food Allergies and Cross-Allergic Reactions to Fungi and Latex //American Journal of Medicine and Medical Sciences. – 2021. – Т. 11. – №. 4. – С. 322-327.
69. Iskandarova G., Abdullaev M. TO THE PROBLEM OF ALLERGIC REACTIONS TO LATEX IN SURGICAL MEDICAL WORKERS //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D7. – С. 500-507.
70. Жумаева А. А., Искандарова Г. Т. ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА СЕЛЛЕР В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ //Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве. – 2020. – С. 437-439.
71. Искандарова Ш. Т., Искандарова Г. Т., Юсупова Д. Ю. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН //Здоровый образ жизни и здоровьесберегающее мировоззрение как приоритет национальной политики. – 2019. – С. 87-90.
72. Давронова, Зульфия Бобоевна. "Язык и культура. проблема культуры речи." Достижения науки и образования 6 (60) (2020): 16-18.
73. Давронова, Зульфия Бобоевна. "Аудирование как одно из средств обучения иностранному языку." Вопросы науки и образования 41 (2020): 26-28.
74. Азамжанова, Сарвиноз, and Зульфия Давронова. "ТИЛШУНОСЛИКДА ПРАГМАЛИНГВИСТИКА ҲАМДА ПРАГМАЛИНГВИСТИКАНИНГ ВАЗИФАЛАРИ." «MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTION OF TRADITIONS AND INNOVATIONS» 4.25.04 (2024): 917-919.
75. Азамжанова, Сарвиноз, and Зульфия Давронова. "ТИЛШУНОСЛИКДА ПРАГМАЛИНГВИСТИКАНИНГ ШАКЛЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ." «MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTION OF TRADITIONS AND INNOVATIONS» 4.25.04 (2024): 920-922.
76. Азамжанова, Сарвиноз Шухратовна, and Зульфия Бобоевна Давронова. "Теория И Практика Нового Романа." International Journal of Formal Education 3.4 (2024): 138-140.

Fevral, 2025-Yil

77. Азамжонова, Сарвиноз, and Зульфия Давронова. "Употребление топонимов в современных французских СМИ." *Зарубежная лингвистика и лингводидактика* 2.2 (2024): 128-134.
78. Давронова, Зульфия, and Сарвиноз Азамжонова. "ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ ГЛАГОЛОВ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ В РОМАНСКИХ ЯЗЫКАХ." *Multidisciplinary and Multidimensional Journal* 3.2 (2024): 19-23.
79. Давронова, Зульфия. "Француз тилига таржима қилинган ўзбек асарларида миллий-маданий воқеликларнинг ўзига хос хусусиятлари (Чўлпоннинг "Кеча ва кундуз" ҳамда Ойбекнинг "Навой" романлари мисолида)." *Зарубежная лингвистика и лингводидактика* 2.1 (2024): 119-129.
80. Азамжонова, Сарвиноз Шухратовна, and Зульфия Бобоевна Давронова. "ИНТЕНСИФИКАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ БИ-ТРИЛИНГВИЗМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСЛОВИЦ, ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ И ПЕСЕН (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)." *Educational Research in Universal Sciences* 3.2 (2024): 645-649.
81. Давронова, Зульфия Бобоевна, and Сарвиноз Шухратовна Азамжонова. "ЭМОЦИЯ «СТРАХ» ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ." *Multidisciplinary and Multidimensional Journal* 3.1 (2024): 49-51.
82. Baxriddinova T. N. VENCHUR FONDLARINI TASHKIL ETISH: JARAYON VA STRATEGIYALAR //Страховой рынок Узбекистана. – 2024. – Т. 1. – №. 12. – С. 21-23.
83. Baxriddinova T. N. O 'ZBEKISTONDA XALQARO TURIZMNING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA TURISTIK SALOHİYATI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 46. – С. 578-580.
84. Baxriddinova T. N. TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 28. – С. 830-833.
85. Talapova N. B. AHOLI BANDLIGINI TA' MINLASH VA UNING DAROMADINI OSHIRISHDA IJTIMOIIY TADBIRKORLIKNING AHAMIYATI //Academic research in educational sciences. – 2024. – Т. 5. – №. TSUE Conference 1. – С. 326-329.
86. Talapova N. B. MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARINI MOLIVAVIY TA'MINLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH //SCHOLAR. – 2023. – Т. 1. – №. 25. – С. 4-14.
87. Bakhridinova T. N. Forecasting the Risks Encountered in Industrial Enterprises. – 2023.
88. Talapova N. B. PROBLEMS IN FINANCIAL PROVISION OF SOCIAL SECTORS AND THEIR SOLUTIONS // "Экономика и туризм" международный научно-инновационной журнал. – 2023. – Т. 2. – №. 10.
89. Akbarov A. T. U., Feruz Yusufovich N., Xusseynova M. A. Features Of Intensive Therapy For Preeclampsia And Eclampsia //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2021. – Т. 3. – №. 01. – С. 124-130.
90. Asliddin A., Gulnaz M. THE TREATMENT AND PREVENTION OF DERMATOLOGICAL SYMPTOMS CAUSED BY VIRUSES BASED ON MEDICINAL PLANTS, PHYTO AND PHARMACOTHERAPY //IMRAS. – 2024. – Т. 7. – №. 1. – С. 70-72.
91. Gulnaz A. A. M. PREVENTION OF GERIATRIC DISEASES AND SYNDROMES IN THERAPEUTIC PRACTICE USING THE INNOVATIVE PHYTOPREPARATION SARSABIL.[Data set]. Zenodo [Электронный ресурс].

Fevral, 2025-Yil

92. Asliddin A., Gulnaz M. THE EXTRACT IS HIGHLY EFFECTIVE IN ARTERIAL HYPERTENSION ATHEROSCLEROSIS AND NEUROSES ITS ROOT IS TREATMENT FOR RHEUMATOLOGY GOUT AND DENTAL DISEASES THE ASPARAGUS IS AN INNOVATIVE VALUE IN MEDICINE AND MODERN PHARMACEUTICALS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 11. – №. 8. – С. 368-370.
93. Акбаров А. Т. У., Маткаримова Г. М. ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ АНТИБИОТИКОВ И СВОЙСТВА //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 364-368.
94. Tokhirovich A. A., Maksudjanovna M. G. Phytopharmacokinetics of Medicinal Plants and Drug Preparations Affecting Cardiovascular Diseases //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 10-12.
95. Акбаров А., Маткаримова Г. Таркибида сапонинлар сакловчи қизилмия ўсимлигининг доривор хусусиятлари //Перспективы развития медицины. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 611-611.
96. Parpibaeva D. et al. Simulation training in medicine: the state and direction of development of simulation training at the tashkent medical academy. – 2022.
97. Najmutdinova D. Q. et al. The role of fenofibrate (trikor) in the complex treatment of microangiopathic complications in patients with type 2 diabetes. – 2023.
98. Ayupovna P. D. et al. FENOFIBRATE IN THE COMPLEX TREATMENT OF COMPLICATIONS OF TYPE 2 DIABETIC RETINOPATHY. – 2023.
99. Djalilova S., Sadikova S., Salayeva M. Assessment Of The Incidence Of Psycho-Emotional Disorders In The General Somatic Hospital. – 2021.
100. Салаева М. С. и др. Оценка показателя парциального давления кислорода и сердечно-сосудистой системы у больных бронхиальной астмой в зависимости от степени тяжести. – 2022.
101. Салаева, М. С. "Педагогика тарихини даврлаштириш замон талаби." Халқ таълими.– Тошкент 2 (2004): 17-19.
102. Салаева М. С. и др. Взаимосвязь вегетативной нервной системы и качества жизни у больных хронической обструктивной болезнью легких. – 2023.
103. Машарипова Ш. С., Артиков И. А. Матякубова Ойша Уриновна РАСТРОЙСТВА ПСИХИКИ У БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 //JCRR. 2021. № 3 //URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rastroystva-psihipki-u-bolnyh-destruktivnymi-formami-tuberkuleza-v-usloviyah-pandemii-covid-19> (дата обращения: 13.09. 2023).
104. Машарипова Ш. С., Артиков И. А., Матякубова О. У. РАСТРОЙСТВА ПСИХИКИ У БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 //Journal of cardiorespiratory research. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 73-77.
105. Sadullayev S. E. et al. FREQUENTLY ILL CHILDREN IN KHOREZM REGION //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 457-462.
106. Ibrakhimova H. R. et al. CHANGES IN THE IMMUNE STATUS OF PATIENTS WITH PARASITIC DISEASE //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 103-108.

Fevral, 2025-Yil

107. Ниязова Т. А. и др. Показатели белков острой фазы воспаления у больных брусцеллезом // Молодой ученый. – 2017. – №. 39. – С. 11-14.
108. Butaboev M. T. et al. REHABILITATION OF PATIENTS WITH DIGESTIVE DISEASES // Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – Т. 11. – №. 01. – С. 246-249.
109. Lvovich T. D. Diabetik Polinevropatiya Bilan Og'irgan Bemorlarning Reabilitatsiyasi: Usullar Va Samaradorlik // Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 55. – С. 1202-1206.
110. Lvovich T. D. COVID-19 Infeksiyasidan Keyingi Reabilitatsiya: Davolash Usullari Va Innovatsion Yondashuvlar // Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 55. – С. 570-574.
111. Butaboev M. T., DL T. PREVENTION OF DIABETES MELLITUS TYPE 2 // Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – Т. 11. – №. 02. – С. 163-166.
112. Butaboev M. T., DL T. WIDESPREAD SCREENING FOR PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS // PEDAGOGICAL REFORMS AND THEIR SOLUTIONS. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 30-31.
113. Butaboev M. T., DL T. PREVENTION OF DIABETES MELLITUS // PEDAGOGICAL REFORMS AND THEIR SOLUTIONS. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 28-29.
114. Olimova N. A., Tyan D. L. VOCALOPSYCHOTHERAPY AS A METHOD OF SPEECH RESTORATION AND STABILIZATION EMOTIONAL STATE IN PATIENTS WITH AVCC // International Multidisciplinary Journal for Research & Development. – 2023. – Т. 10. – №. 10.
115. Butabaev M. T., Tyan D. L. DYNAMICS OF COGNITIVE INDICATORS IN POST-STROKE PATIENTS UNDERGOING REHABILITATION USING AN EXOSKELETON OF THE HAND, CONTROLLED BY THE "BRAIN COMPUTER" INTERFACE // Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 10. – №. 09. – С. 471-472.
116. Butakhonov F. T. APITHERAPY IN NEUROLOGY // Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 10. – №. 12. – С. 927-932.
117. Butakhonov F. T. TREATMENT AND OUTCOMES OF MYASTHENIC CRISIS // Экономика и социум. – 2023. – №. 3-1 (106). – С. 54-55.
118. Butaboev M. T. et al. INNOVATIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF PATIENTS WITH SENSORIMOTOR DISORDERS AFTER ISCHEMIC STROKE // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 688-691.
119. Бутахонов Ф. Т., Эргашев Э. Э., Маткомиллов Ж. А. ОСОБЕННОСТИ АНОСМИИ ПРИ COVID-19 // Экономика и социум. – 2023. – №. 2 (105). – С. 509-512.
120. Butakhonov F. T. DYNAMICS OF COGNITIVE RECOVERY AND NEUROLOGICAL FUNCTIONS IN PATIENTS WITH PRIMARY AND REPEATED ISCHEMIC STROKE // Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 10. – №. 11. – С. 245-246
121. Butaxonov F., Kamalova N., Ibragimova G. FUNCTION OF ENDOGENOUS IMMUNE SYSTEMS IN PATIENTS WITH INSULIN-DEPENDENT DIABETES AND POLYNEUROPATHY: EFFECT OF ANTIOXIDANT THERAPY // Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 665-668.

Fevral, 2025-Yil

122. Бутахонов Ф. Т. ХАРАКТЕР ИСХОДА ЦЕРЕБРАЛЬНО-КАРДИАЛЬНОГО СИНДРОМА И МИОКАРДА ИНФАРКТА // Экономика и социум. – 2022. – №. 11-1 (102). – С. 434-436.
123. Butaboev M. T., Butakhonov F. T. REHABILITATION METHODS FOR CARDIO-CEREBRAL SYNDROME // Экономика и социум. – 2022. – №. 11-1 (102). – С. 48-49.
124. Butaxonov F., Kamalova N., Ibragimova G. ФУНКЦИЯ ЭНДОГЕННЫХ ЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ У БОЛЬНЫХ ИНСУЛИНЗАВИСИМЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И ПОЛИНЕЙРОПАТИЕЙ: ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ // Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D7. – С. 665-668.
125. Бутахонов Ф. Т., Рахматуллаева Н. И., Абдукадирова Д. Т. ЦЕРЕБРОКАРДИНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ МОЗГОВОГО ИНСУЛЬТА У БОЛЬНЫХ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА // Экономика и социум. – 2021. – №. 10 (89). – С. 560-565.
126. ҚОСИМОВ И., МАХМУДОВ С. ИНСУЛЬТ КАСАЛЛИГИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАР РЕАБИЛИТАЦИЯСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ // The Journal of Research and Development. – 2024. – Т. 1. – №. 5. – С. 7-12.
127. Qosimov I. U. THE EFFECTIVENESS OF PILOIDOTHERAPY IN REHABILITATION // Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – Т. 11. – №. 01. – С. 141-146.
128. Soliyev I. M., Qosimov I. U., Tuxtiyev J. B. CLINICAL STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF SU JOK ACUPUNCTURE IN EARLY REHABILITATION OF ISCHEMIC STROKE // Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 10. – №. 09. – С. 463-465.
129. Minavvarov R. A., Utanov Z. M., Isakov Q. K. FEATURES OF THE RECOVERY OF WALKING SKILLS IN CEREBRAL STROKE II // Экономика и социум. – 2023. – №. 2 (105). – С. 195-196.
130. Soliyev I. M., Kosimov I. U., Sodikov S. A. NEUROREHABILITATION OF MINOR INJURIES OF THE LUMBOSACRAL SPINE DEPARTMENT IN ATHLETES WITH THE USE OF APPLIED TRAINING SWIMMING FOR STRETCHING // Экономика и социум. – 2023. – №. 2 (105). – С. 352-353.
131. Маджидова Ё. и др. Физическая реабилитация больных при аномалиях развития пояснично-крестцового отдела позвоночника // Неврология. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 107-108.
132. Косимов И. У. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО ПОТЕНЦИАЛА И АДЕКВАТНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ // Экономика и социум. – 2022. – №. 10-2 (101). – С. 390-394.
133. Utanov Z. M., Isakov Q. K., Kosimov I. U. THE INFLUENCE OF OVERFATIGUE ON THE WORKING CAPABILITY OF THE ATHLETES // Экономика и социум. – 2022. – №. 3-2 (94). – С. 316-319.
134. Olimova N. A., Minavarov R. A., Azimov A. R. REHABILITATION OF POST-TRAUMATIC DEFORMITIES OF THE UPPER EXTREMITIES // Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – Т. 11. – №. 03. – С. 353-355.
135. Minavarov R. A., Azimov A. R., Olimova N. A. PHYSICAL REHABILITATION OF ATHLETES // Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – Т. 11. – №. 03. – С. 349-352.

Fevral, 2025-Yil

136. Azimov A. R. HYPNOTHERAPY: A CLINICAL CASE //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – T. 11. – №. 02. – C. 280-284.
137. Azimov A. R. REHABILITATION OF PATIENTS WITH POST-STROKE SYNDROMES //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – T. 10. – №. 12. – C. 919-923.
138. Azimov A. R. THE MAIN APPROACHES TO THE TREATMENT OF PAIN SYNDROME IN THE SHOULDER JOINT AFTER A STROKE AT THE OUTPATIENT STAGE REHABILITATION //International Multidisciplinary Journal for Research & Development. – 2023. – T. 10. – №. 10. – C. 168-169.
139. Butabaev M. T., Azimov A. R. THE USE OF ERICKSON'S HYPNOSIS IN THE CORRECTION OF AFFERENT MOTOR APHASIA AT AN EARLY STAGE OF REHABILITATION IN PATIENTS WHO HAVE SUFFERED ACUTE CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – T. 10. – №. 09. – C. 446-447.
140. Butabaev M. T., Azimov A. R., Kamalova N. L. REHABILITATION APPROACHES TO PHONATION PROBLEMS AND SWALLOWING IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE //Экономика и социум. – 2023. – №. 2 (105). – C. 55-57.
141. Minavarov R. A. et al. HIRUDOTHERAPY OF PATIENTS WHO HAVE SUFFERED AN ISCHEMIC STROKE. CLINICAL EVALUATION //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – T. 3. – №. 3. – C. 462-464.
142. Солиев И. М. и др. Инсульдан кейинги реабилитация //Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – C. 491-494.
143. Mahammadjonovich S. I. Tibbiyot Hodimlari O'rtasida Ichak Ta'sirlanish Sindromining Epidemiologiyasi Va Oldini Olish Choralari //Miasto Przyszłości. – 2024. – T. 55. – C. 740-744.
144. Makhamadzhonovich S. I. et al. EVALUATION OF RISK FACTORS FOR THE ONSET AND PROGRESSION OF GASTROINTESTINAL TRACT DISEASES //" USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE. – 2024. – T. 17. – №. 1.
145. IM S. THE USE OF HIRUDOTHERAPY IN OPHTHALMOLOGY //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – T. 11. – №. 01. – C. 398-401.
146. Soliev I. M. CARDIOREHABILITATION OF PATIENTS UNDERGOING CORONARY BYPASS SURGERY //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – T. 10. – №. 11. – C. 290-292.
147. Soliyev I. M., Qosimov I. U., Tuxtiyev J. B. CLINICAL STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF SU JOK ACUPUNCTURE IN EARLY REHABILITATION OF ISCHEMIC STROKE //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – T. 10. – №. 09. – C. 463-465.
148. Soliev I. M., Qochqorov S. R. REHABILITATION OF CARDIOVASCULAR DISEASES. MYOCARDIAL INFARCTION //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – T. 10. – №. 09. – C. 443-445.
149. Soliyev I. M., Kosimov I. U., Sodikov S. A. NEUROREHABILITATION OF MINOR INJURIES OF THE LUMBOSACRAL SPINE DEPARTMENT IN ATHLETES WITH THE USE OF APPLIED TRAINING SWIMMING FOR STRETCHING //Экономика и социум. – 2023. – №. 2 (105). – C. 352-353.

Fevral, 2025-Yil

- 150.Soliyev I. M. YURAK QON-TOMIR KASALLIKLARI REABILITATSIYASI. MIOKARD INFARKTI //Экономика и социум. – 2022. – №. 10-2 (101). – С. 170-173.
- 151.Солиев И. Салиев ИМ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ОЗОНАТЕРАПИИ (ОЗ) ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА //Архив исследований. – 2021.
- 152.Солиев И. Салиев ИМ КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОХОНРОЗА ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ЭЛЕКТРОФОРЕЗОМ С МУМИЁ: с //Архив исследований. – 2021.
- 153.Солиев И. Салиев ИМ СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ. ПРОФИЛАКТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ //Архив исследований. – 2021.
- 154.Солиев И. Салиев ИМ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРАЧА, ЕГО МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ //Архив исследований. – 2021.
- 155.Солиев И. Салиев ИМ Физическая реабилитация при остеохондрозе шейного отдела позвоночника //Архив исследований. – 2021.
- 156.Солиев И. М., Бутабаев М. Т., Минаваров Р. А. СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ПРОФИЛАКТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ //Экономика и социум. – 2021. – №. 2-2 (81). – С. 197-201.
- 157.Солиев И. Шифокорларнинг тиббий-ижтимоий характеристикаси, уларнинг соғлиғини сақлаш ва реабилитацияси //Архив исследований. – 2020. – С. 6-6.
- 158.Axmedov A. The negative effect of internet gambling on youth psychology //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 5. – С. 76-79.
- 159.Ibragimovna O. Y. INTERFAOL TA'LIM MODELI ASOSIDA TALABALARNING PROFESSIONALKOMMUNIKATIV MALAKALARINI RIVOJLANTIRISH //FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI. – 2021. – С. 319-322.
- 160.Ibragimovna Y. O. PROFESSIONAL TRAINING OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHER IN NEW EDUCATIONAL CONDITIONS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 2.
- 161.UGLI A. A. D. et al. Depressive Behavior in Sports Competitions and Their Characteristics of Will-sustainability //JournalNX. – 2020. – Т. 6. – №. 04. – С. 50-53.
- 162.Amirovna M. S. The Role of Family Upbringing in Finding One's Place in Society //International Journal on Integrated Education. – 2020. – Т. 3. – №. 10. – С. 125-127.
- 163.Amirovna M. S. FORMATION OF LEADERSHIP SKILLS IN THE STUDENT TEAM //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2022. – Т. 2. – №. 1.5 Pedagogical sciences.
- 164.Amirovna M. S. Description of research methods and techniques and stages of its organization //World Bulletin of Social Sciences. – 2022. – Т. 10. – С. 83-85.
- 165.Axmedov A. OMMAVIY MADANIYATNING YOSHLAR ONGIGA SALBIY TA'SIRI VA UNING IJTIMOYIY PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. B7. – С. 1115-1118.
- 166.Mardiyeva S. A., Obloberganova L. Socio-psychological factors influencing the formation of leadership skills in the student community //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 486-490.

Fevral, 2025-Yil

167. Amirovna M. S. Socio-Psychological Factors Influencing The Formation Of Leadership Qualities In The Student Community //The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research. – 2021. – T. 3. – №. 11. – C. 41-47.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH